

70° ABEn
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM

13 a 16 de Novembro de 2018
Expo Unimed, Curitiba-PR

6°+ SENABS

Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde

5°+ CLAHEN

Colóquio Latino-Americano de História da Enfermagem

Autenticação
web.eventogyn.com.br/event/70cbern/certificats
Código de Segurança: 305.392.223.360
Emitido em: 25 de novembro de 2018

Certificado

Certificamos que

SANDRA MARIA LEAL OLIVEIRA

Participou do 70° Congresso Brasileiro de Enfermagem, 6° Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde e 5° Colóquio Latino Americano de História da Enfermagem, realizado no Expo Unimed em Curitiba/PR, no período de 13 a 16 de novembro de 2018, na qualidade de Participante, com carga horária de 40 horas.

Curitiba, 16 de novembro de 2018.

Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca
Presidente da ABEn Nacional, do
70° CBEn, 6° SENABS e 5° CLAHEN

Denise Fauz Kletenberg
Presidente da ABEn PR
Comitê Gestor dos Eventos

Promoção e Realização:

Patrocinios Institucionais:

